

CRÉATION DE CAPSULES VIDÉO

Des éléments à prendre en considération

FAVORISER L'ENGAGEMENT DES ÉTUDIANTS

- Miser sur le style conversationnel (débit rapide, dynamique, enthousiaste)
- Favoriser des capsules de courte durée (moins de 6 minutes semble optimal – ne devrait pas excéder 10 minutes)
- Scinder le contenu en 2 vidéos si c'est trop long, mais les objectifs doivent être distincts
- Réaliser des capsules actuelles, directement liées au contenu, ancrées dans la réalité (démontrant l'intérêt du formateur pour son cours et la mise à jour des informations)

CONSIDÉRER LA CHARGE COGNITIVE

- Souligner les éléments textuels et visuels importants dans la vidéo (ex.: ajout de mots-clés, zoomer sur une information importante)
- Segmenter les informations
- Conserver seulement les informations qui contribuent aux objectifs d'apprentissages (ex. musique ou arrière-plan complexe peuvent causer une surcharge)
- Combiner l'intégration de modalités variées (oral/audio + visuel/illustration) - miser sur la complémentarité

FAVORISER LA RÉTENTION D'INFORMATION

- Offrir des questionnaires pour guider l'écoute et repérer les éléments importants
- Intégrer des questions dans la vidéo (ex. : Panopto, EDpuzzle)
- Donner une rétro qui permet de valider leur compréhension
- Soutenir les étudiants dans leur processus d'apprentissage et leur permettre de donner un sens aux apprentissages

Références :

- Bérubé, M. (2020). *Des vidéos éducatives efficaces*. RIRE - CTREQ.
- Edward, A., Brouillette, Y., Cormier, C. et Turcotte, V. (2017). *Planifier, réaliser et diffuser des vidéos éducatives : lignes directrices et astuces pour les enseignants*. Profweb.
- Crédits images: Flaticon.com